
ИШҚ ТУШУНЧАСИНИНГ ТАСАВВУФИЙ-ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛИ

Наврўзова Гулчехра Нигматовна

Бухоро муҳандислик-технология институти “Ижтимоий фанлар” кафедраси

профессори, фалсафа фанлари доктори

premium.progress@mail.ru

Аннотация: Мақолада Нажмиддин Кубро ва Баҳоқддин Нақшбанд рубойларида ишқ тушунчасининг мазмун-моҳияти манбалар асосида таҳлил этилган.

Калит сўзлар: Нажмиддин Кубро, Баҳоуддин Нақшанд, ишқ, қалб, дард, мард, олов, совуқ.

СУФИСКО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЕ ИШК

Наврўзова Гулчехра Нигматовна

Профессор кафедры «Общественных наук» Бухарского инженерно-

технологического института, доктор философских наук

: premium.progress@mail.ru

Аннотация: В статье на основе источников проанализировано содержание понятия ишк в рубаи Наджмиддина Кубро и Баҳоуддина Нақшбанда.

Ключевые слова: Наджмиддин Кубро, Баҳоуддин Нақшанд, ишқ, боль, мужчина, огонь, холод.

SUFI-PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE CONCEPT OF ISHQ

Navruzova Gulchehra Nigmatovna

Doctor of sciences philosophy, professor.

Bukhara engineering technological institute. (Uzbekistan)

Abstract: The article analyzes the content of the concept of *ishq* in the Rubai of Najmiddin Kubro and Bahouddin Naqshband on the basis of sources.

Keywords: Najmiddin Kubro, Bahauddin Nakshand, *ishq*, pain, buzz, fire, cold.

КИРИШ

Инсонни камолотида ишқ, яъни ҳақиқатни англаш учун кучли муҳаббатнинг ўрни каттадир. Қалбида ишқ ўти ёнган ёшлар жасорат ва матонат манбаига айланадилар. Ишқ тушунчаси тасаввуф таълимотда ҳар томонлама таҳлил этилган. Ёшларни баркамол ва мардлик руҳида тарбиялашда ишқ ҳақидаги маънавий меросни ўрганиш долзарб муаммодир.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ

Ишқ тушунчаси ҳақида тасаввуфий манбаларда жуда кўп ёзилган. Абу Али Ибн Сино, Аҳмад Ғаззолий, Сайфуддин Боҳарзийнинг ишқ тушунчасига бағшланган махсус рисолалари мавжуд. Жуда кўп ёзувчи ва шоирлар ўз асару рубойларида ишқни тараннум этганлар. Иброҳим Ҳаққул тартибга келтирган тасаввуфий истилоҳлар луғатида ишқга шундай таъриф берилган: “Ишқ – тасаввуфда Ҳусни Мутлаққа бўлган шиддатли севги. Ваҳдати вужуднинг бошланғичи ва охири бўлмаганидек, Ҳақ тажаллисининг ҳам ибтидо ва интиҳоси йўқдир. Унинг зоти ҳар жойда зоҳир эрур, мазҳарлари зоти билан ўхшаш. Ҳақнинг илк зуҳурига “Ҳақиқати Муҳаммадия” дейилган. Ишқ икки хил бўлади: ҳақиқий ва мажозий. Ҳақиқий ишқ-Ҳусни Мутлаққа, мажозий ишқ эса одам ва олам гўзаллигига ошиқлик эрур. “ [30:224-225]. Кубровия таълимотнинг асосчиси Нажмиддин Кубронинг рубойлари борлиги аниқланган[8] ва ўзбек тилига таржима этилган[9-11]. Нақшбандия таълимотининг асосчиси Баҳоуддин Нақшбанд ҳақидаги манбалар[2-7,28,29,31,32] ва тадқиқотларда[12-27] унинг рубойлари борлиги ҳақида маълумот берилган. Тадқиқотларимиз давомида Баҳоуддин Нақшбанд рубойлари жамланган асарни топдик[1], уларни араб графикасидан кириллчага ўгириб нашр этдик[5]. Бу манбадаги рубойларни таҳлил этиб, мақолалар ёздик[22-26]. Нажмиддин Кубро ва Баҳоуддин Нақшбандни ишқ

тушунчасига оид рубоийларини асл манбадан олиб анализ ва синтез, тарихийлик ва мантиқийлик, герменевтика услублари асосида таҳлил этдик.

МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР

“Жамолнинг менга бас” тўпламида Нажмиддин Кубронинг рубоийлари асл кўринишда, форс тилида, араб графикасида жамланган. Бу рубоийларнинг таҳлилидан ишқ мавзуидаги куйидаги рубоийни топдик:

چون عشق بدل رسيد دل را درد کند
درد دل مرد مرورا مرد کند
در آتش عشق خود بسوزد و آنگاه
دوخ زیرای دیگران سرد کند

Чун ишқ ба дил расид дилро дард кунад,

Дарди дили мард мардро мард кунад.

Дар оташи ишқи худ бисўзаду онгоҳ,

Дўзах барои дигарон сард кунад[11:27].

Мазмуни:

Ишқ агар дилга етса дилга дард келур,

Бу дилни дарди мардни мард қилур.

Ишқ оташида агар куйса ул дам,

Дўзахни бошқалар учун сард қилур.

Нажмиддин Кубронинг бу рубоийсидан маълум бўладики ҳақиқий ишқ инсонни қалбини эгаллаб унда дард ҳосил қилар. Бу даражада камол топган инсон мард дейилган. Марднинг қалбидаги илоҳий ишқ дарди уни куйдириб, вужуди ва руҳидаги барча ёмонликлардан уни қутқариб Мард, яни ҳақиқий инсонга айлантиради. Ишқ оташида куйган ҳақиқий инсон бошқа кишиларни

ҳам ҳидоятга бошлаб Мард бўлишларига ёрдам беради ва уларни дўзах оловидан қутқаради. Ишқга мубтало мардлар учун дўзах олови сард, яни совук бўлади, куйдиrolмайди.

“Жамолнинг менга бас” асарида бу рубоий қуйидагича таржима этилган:

Ишқ дарди ғариб танимдаги жон бўлғай,

Дард чекса киши ахийри инсон бўлғай.

Ошиқману дўзах мен учун оташгоҳ,

Боошқа учун у бир зимистон бўлғай.[11:26]

“Донишмандлар тухфаси” асарида юқоридаги рубоий 5-рақам билан белгиланган ва қуйидагича таржима этилган:

Ошиқ кишининг кўнгли тўла дард бўлғай,

Дил дарди билан мард яна ҳам мард бўлғай.

Ўз ишқи ўтида у ёнаркан, булдам,

Дўзах ўти ўзгалар учун сард бўлғай[9:103].

Таржимон рубоийни мазмун-моҳиятини англаб, ўзбек тилига тўғри ўгирган. Унинг фикрича Абдулхолик Гиждивоний, Разииддин Али Лоло ва Хожа Али Ромитанийлар ижодида ҳам шунга ўхшаш рубоийлар борлигини таъкидлаган. Аммо бизнинг тадқиқотларимизда Абдулхолик Гиждивонийда бу рубоийни учратмадик[16:53-61]. “Рашаҳот асарида шунга ўхшаш рубоийни топдик. “Нақшбандия-камолот йўли” асарида Хожа Али Ромитанийнинг шунга ўхшаган қуйидаги рубоийси келтирилган:

Чун зикр ба дил расад дилат дард кунад,

Он зикр бувад, ки мардро фард кунад.

Ҳар чанд, ки хосияти оташ дорад,

Лекин ду жаҳон бар дили ту сард кунад[14:57,32:56]

Мазмуни:

Зикр юракка етганида юракни оғритар,

Шу зикр эрурки, эрни фард айлар.

Ўт-олов унга хос бўлсада,

Лекин икки дунёдан юракни совитар.

Хожа Али Ромитаний рубойида ишқ сўзи ўрнида зикр сўзи ишлатилган. Хожа Али Ромитанийдан Нажмидди Кубро бир аср олдин яшаган. Бизнинг фикримизча, рубойининг Нажмиддин Куброга тааллуқлисида ишқ мазмуни ҳақиқатга яқинроқ тавсифланган.

“Рубоиёти Хожа Нақшбанд” асаридаги 55-рақамли рубойий ҳам ишқ тушунчасининг мазмун-моҳиятини очиб беради.

غازى كه پى شهادت اندر رگ و پوست

غافل كه شهيد عشق فاضلتر از اوست

فرداى قيامت آن كه بر انجامند

اين كشته دشمن است آن كشته دوست

Ғозӣ, ки пай шаҳодат андар рагу пӯст,

Ғофил, ки шаҳиди ишқ, фозилтар аз ўст.

Фардоӣ қиёмат он, ки бар анҷоманд,

Ин куштаи душман аст, он куштаи дӯст.[1:96]

Мазмуни:

Ғозиким шаҳодат унинг томиру терисидадир,

Ғофилдурким ишқ шаҳиди ундан фозилроқдир.

Қиёмат кунида ҳисоб-китоб қилганларида,

У душман томонидан ўлдирилган бўлса, буниси дўстнинг фидоийсидир.

Баҳоуддин Нақшбанднинг, ошиқ, яъни илоҳий, ҳақиқий ишқ қалбида ҳукмрон бўлган ҳақиқий инсон Оллоҳ ризолиги йўлида бутун борлигини фидо қилади деган ғояси бу рубоийда баён этилган. Шунинг учун ҳам у шаҳодат мақсадида жон фидо қилган ғозийдан ишқ йўлида фидо бўлган инсон минг карра афзалроқ дейди.

ХУЛОСА

1. Ишқ инсон қалбини эгалласа, ундаги барча иллатларни куйдириб ташлайди.
2. Ишқ ўтида куйган инсон Ҳақиқий, Комил инсонга айланади.
3. Ишқ шаҳиди ғозийдаан афзалдир, чунки унинг амаллари холис Оллоҳ ризолиги учундир.
4. Ёшларни ҳақиқий ишқ руҳида тарбиялаш холис меҳнат қиладиган баркамол авлодни вояга етишига ёрдам беради. Меҳнатсевар, инсондўст, ҳалолу пок авлод Янги Ўзбекистонда Учинчи Ренессанс пойдеворини қуришга ёрдам беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. رباعيات خواجه نقشبند مرتب و شارح محمد قصورى اردوبازار لاهور الدينية پبليکيشنز ۱۹۹۸ صحيفه ۱۸۴
2. Абдурахмон Жомий. Тухфат ул-Ахрор. Лакнаур: Нувил Кишур, 1908. 243 б.
3. Абул Муҳсин Муҳаммад Боқир ибн Муҳаммад Али. Мақомоти Хожа Баҳоуддин Нақшбанд / Форсийдан таржимон, сўз боши, изоҳ ва луғат муаллифи Маҳмуд Ҳасаний. – Тошкент: Ўзбекистон, 2019. – 335 б.
4. Баҳоуддин Нақшбанд. Аврод (тўлдирилган иккинчи нашр). Мақола, изоҳ ва шарҳлар муаллифи, таржимон Г.Н Наврўзова. Т.: “Sano standart” нашриёти, 2019. 112 б.
5. Баҳоуддин Нақшбанд. Рубоийлар. Бухоро: “Дурдона” нашриёти, 2023 – 84 б.

6. Баҳоуддин Нақшбанд. (Манбалар таҳлили). Тўплаб нашрга тайёрловчи, мақола, изоҳ ва шарҳлар муаллифи. Г. Н. Наврўзова. Т.: “Sano standart” нашриёти, 2019. 256 б.
7. Баҳоуддин Нақшбанд. Ҳикматли сўзлар. Bahouddin Nakshband. Words of wisdom. Ҳикматли сўзларни тўпловчи ва мақолалар муаллифи. Г. Н. Наврўзова, Ҳикматли сўзларни инглиз тилига таржима этувчи З. Расулов. “Sadridin Salim Buxoriy”. “Durdona” nashriyoti. 2020. 52 б.
8. Бертельс Е.Э. Четверостишия Шейха Нажм ад-Дина Кубра // Суфизим и суфийская литература. Москва: 1965 С.324-328
9. Донишмандлар тухфаси. Рубойлар. Тошкент: “O’zbekiston“, 2009.101-107
10. Нажмиддин Кубро. Рубойлар (Ж.Камол таржимаси) // 333 рубой Тошкент: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1991.49-53-бетлар
11. Нажмиддин Кубро. Жамоллинг менга бас. Рубойлар // Форсийдан М.Абдулҳаким таржимаси // Т.: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1994.64 б
12. Наврўзова Г.Н.,Сафарова Н. Амир Кулол ва Баҳоуддин Нақшбанднинг тасаввуфий дунёқарашлари. Бухоро: “Бухоро”, 1996. 97 б.
13. Наврўзова Г.Н. Нақшбандия тасаввуфий таълимоти ва баркамол инсон тарбияси. – Тошкент: Фан, 2005. – 233 б.
14. Наврўзова Г.Н. Нақшбандия – камолот йўли. – Тошкент: Фан, 2007. – 189 б.
15. Наврўзова Г.Н. Баҳоуддин Нақшбанд. (Рисола). Т.: “ABU MATBUOT-KONSALT” нашриёти, 2011. 24 б.
16. Наврўзова Г.Н. Абдулхолиқ Гиждувоний. Самарқанд: “Имом Бухорий халқаро маркази” нашриёти, 2020.108 б
17. Наврўзова Г.Н. Хожа Баҳоуддин Нақшбанд ҳаёти ва маънавий мероси. – Т.: Фан, 2021. – 244 б.
18. Navruzova G.N. Bahauddin Naqshband – the seventh pir of Bukharai Sharif (Noble Bukhara). Islom tafakkuri (Maxsus son), 2020. 5-8-б.

19. Наврўзова Г.Н. Шукроналик – инсон камолотининг асоси. //Imom Vuxoriy saboqlari. 2023. №3. 121-123-бетлар.
20. Наврўзова Г.Н. Нақшбандия таълимотида ризо тушунчаси. //Islom tafakkuri. 2022. 2-сон. 39-46-бетлар.
21. Наврўзова Г.Н. Бухорои шарифнинг етти пири халол тушунчаси хусусида. // Imom Vuxoriy saboqlari. 2022. 4-сон 51-52-б
22. Наврўзова Г.Н. Баҳоуддин Нақшбанд рубойларида инсонни рухий мувозанати масаласи. Interpretation and researches. Volume 1 issue 22. 30.12.2023. p.171-176.
23. Наврўзова Г.Н. Баҳоуддин Нақшбанд таълимотида суҳбат тушунчаси. Interpretation and researches. Volume 2 issue 1(23). 30.01.2024. p.19-22.
24. Наврўзова Г.Н. Нақшбандия: Нақшдан бенақш сари йўл. Interpretation and researches. Volume 2 issue 8(30). 10.05.2024. p.219-225.
25. Наврўзова Г.Н. Баҳоуддин Нақшбанд маънавий меросининг янги қирраси. //Islom tafakkuri. 2024. 1-сон. 3-7 бетлар.
26. Наврўзова Г.Н. Баҳоуддин Нақшбанд рубойларидаги инсон тушунчасининг фалсафий таҳлили. // Islom tafakkuri. 2024. 2-махсус сон 49-53-б
27. Наврўзова Г.Н. Нақшбандия – хушёрлик йўли. Т.: Фан, 2024. 184 б.
28. Рисолаҳои пирон ва пайравони тариқати Нақшбандия. Душанбе: 2017. 456 б.
29. Рисолаи Мавлави Жомий. Қўлзма. 17 в.
30. Тасаввуф истилоҳлари шарҳи / Шайх Нажмиддин Кубро. Тасаввуфий ҳаёт Т.: “Мовароуннаҳр “, 2004. 208-261
31. Салоҳиддин ибн Муборак ал-Бухорий.(1410) Анис ат-толибин ва уддат ас-соликин. Бухоро музейи 27772/11 қўлзма 168 в.
32. Фаҳруддин Али Сафий. Рашаҳоту айнил-ҳаёт («Обихаёт томчилари»): тарихий-маърифий асар / Табдил қилувчилар, нашрга тайёрловчилар: М.Ҳасаний, Б.Умрзоқ. Масъул муҳаррир: Б.Умрзоқ (ЎзРФА Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти). – Т.: Абу Али Ибн Сино номидаги тиббиёт нашриёти, 2004. – 536 б.